

ASPEK-ASPEK YURIDIS PEMILIKAN SATUAN RUMAH SUSUN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA

Oleh : Syamsu Thamrin, S.H., M.H.^{*)}

Abstrak :

Menurut Pasal 42 UUPA, bahwa yang mungkin memiliki hak penggunaan di antara mereka adalah warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. Karena penggunaan lahan salah satunya adalah terkait Pemilikan Rumah Tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Kemungkinan orang asing memiliki rumah unit datar/hunian telah terkait dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman meskipun pemerintah tidak secara tegas mengatakan penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, juga dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menegaskan bahwa warga negara asing yang berdomisili di Indonesia berhak untuk memiliki rumah tempat Tinggal/hunian termasuk kepemilikan unit rumah di atas tanah dengan status yang tertentu. Metode dibuat secara tertulis ini mengadopsi peraturan tersebut, dengan ulasan bagaimana hal-hal yang harus dipenuhi dalam kepemilikan unit datar oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dan kepemilikan status unit rumah saat ini tidak lagi berbasis di Indonesia. Sebagai gambaran bahwa persyaratan untuk pinjaman kredit unit rumah oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat diperoleh dengan membeli unit rumah yang dibangun di atas bidang tanah hak penggunaan atas negara dan kepemilikan yang terbatas hanya satu buah dengan jenis unit tipe rumah di atas 54 persegi dengan harga di atas Rp.200.000.000, - (dua ratus juta rupiah). Berikutnya bahwa kepemilikan status unit rumah oleh orang asing yang tidak lagi berbasis di Indonesia akan dikuasai oleh negara yang akan dilelang menggunakan tanah negara sedang dibangun rumah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kepada seseorang yang mampu, atau rumah flat unit tidak mampu lagi oleh pemiliknya selama dia masih tinggal di Indonesia, sehingga satu unit rumah flat dapat disampaikan melalui perusahaan Indonesia berdasarkan kesepakatan antara orang asing pemilik unit rumah dengan perusahaan.

Kata Kunci: Hak penggunaan, orang asing dan pengaturan datar

Abstract :

Article 42 agrarian Wet said that which may have rights of use among them were foreign citizens domiciled in indonesia. Because land use one of them is the establishment of and ownership of house, including possession of a unit of flat, so can be concluded that foreign citizens domiciled in indonesia can have occupancy on the ground rights of use. The possibility of strangers own a house a unit of flat / occupancy have been related in the provisions of a statute the republic of indonesia no. 20 years 2011 about them flat units and the law number 1 of 2011 about housing and a residential area of although them is not expressly said so that the issuance of the central government of indonesia number 103 2015 about ownership dwelling house or occupancy by foreign citizens domiciled in indonesia can also be defined as an effort to confirms that foreign citizens domiciled in indonesia entitled to have a the house where Live / occupancy including possession of a unit of flat above ground with certain status. Method made in this writing is

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako

adopting the regulation, with review how the terms of issues that have to be fulfilled in possession of a unit of flat by foreigners domiciled in indonesia and status ownership a unit of flat when he these foreign no longer based in indonesia. This there are picture that the requirement for borrowers a unit of flat by foreigners domiciled in indonesia can be obtained by buying a unit of flat that is built on land parcels rights of use over the country and limited ownership only one fruit with type a unit of flat above type 54 square at a price above Rp. 200.000.000, - (two hundred million rupiah). Next that status ownership a unit of flat by foreigners who is no longer based in indonesia will are controlled by the state to be auctioned if Land use the ground the state of being built flat within the period of 1 (one) year released in a person qualified, or unit flat it not able again by its owner as long as he still is based in indonesia, so a unit of the flat can be submitted through the company indonesia based on an agreement between strangers the owner a unit of flat with the company.

Keyword: Rights of use, foreigners and arrangement flat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 yang telah dicabut dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, maka jumlah orang asing/ WNA yang masuk ke wilayah Indonesia semakin bertambah, berkaitan dengan kegiatan mereka dalam bidang investasi. Jumlah orang-orang asing yang masuk ke Indonesia akan semakin bertambah lagi berkaitan dengan disepakatinya perdagangan bebas antara negara-negara di dunia ini yang melintasi batas-batas wilayah negara termasuk Indonesia yang ikut meratifikasi berbagai Konvensi Internasional yang mendukung ke arah perdagangan bebas tersebut. Oleh sebab itu, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi perkembangan tersebut di segala bidang termasuk penyediaan fasilitas permohonan bagi orang asing/ WNA baik yang menetap atau berkedudukan di Indonesia yang dilakukan oleh mereka di Indonesia. Berkaitan dengan perkembangan tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan baru di bidang perumahan yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia.

Kebijaksanaan tersebut telah memberikan kepastian hukum kepada orang asing yang ber-

kedudukan di Indonesia untuk memiliki rumah tempat tinggal atas tanah tertentu. Pada kenyataannya yang membutuhkan tempat tinggal bukan hanya warga negara Indonesia saja melainkan juga orang asing yang berkedudukan di Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut persyaratan pendirian perusahaan PMA menjadi lebih sederhana dan masa berlaku izin investasi menjadi lebih panjang sebagaimana diatur dalam UU Penanaman Modal Pasal 22 (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun; b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun. Hal ini menyebabkan orang asing cenderung untuk tinggal lebih lama di Indonesia yang seharusnya akan meningkatkan pula kebutuhan mereka akan fasilitas peruma-

han.

Kebijaksanaan ini diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya penanaman modal asing dan pemasukan devisa serta meningkatnya bisnis perumahan di Indonesia yang semua itu akan meningkatkan kesempatan kerja kegiatan ekonomi pada umumnya. Kondisi tersebut juga akan membawa implikasi yuridis dengan penguasaan dan pemilikan hak atas tanah orang asing (WNA) yang bekerja di Indonesia. Berkaitan dengan masalah tersebut, prinsip yang ditetapkan oleh pembentuk UUPA yang menghendaki agar tanah-tanah Indonesia diperuntukkan dan hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia (WNI) tidak untuk orang asing.

Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) sebenarnya secara tersamar cukup memberi petunjuk mengenai kemungkinan orang asing dapat memiliki rumah di atas tanah hak pakai. Hal ini nampak pada pasal 41 UUPA yang menyebutkan bahwa Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara atau tanah milik orang lain. Sedangkan pasal 42 UUPA menyebutkan bahwa yang dapat memiliki Hak Pakai antara lain adalah orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Karena pemanfaatan tanah salah satunya adalah pendirian dan pemilikan rumah, termasuk kepemilikan satuan rumah susun, maka dapat disimpulkan bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki hunian di atas tanah Hak Pakai.

Kemungkinan orang asing memiliki rumah satuan rumah susun/ hunian sebenarnya sudah terkait dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman meskipun keduanya tidak secara tegas menyatakan, sehingga dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat juga diartikan sebagai upaya untuk mempertegas bahwa orang asing yang berkedudukan di Indonesia berhak memiliki sebuah rumah tempat tinggal/ hunian termasuk kepemilikan satuan rumah susun

di atas tanah dengan status tertentu.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini memfokuskan pembahasan pada aspek-aspek yuridis terhadap permasalahan pemilikan satuan rumah susun oleh asing yang berkedudukan di Indonesia, dengan pokok masalah :

1. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pemilikan satuan rumah susun oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia?
2. Bagaimanakah status pemilikan satuan rumah susun apabila orang asing tersebut tidak lagi berkedudukan di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Pemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Dalam pasal 1 (1) PP 103 Tahun 2015 ditentukan persyaratan yang wajib dipenuhi bagi pemilikan rumah/satuan rumah susun oleh orang asing yaitu orang asing yang bersangkutan harus berkedudukan di Indonesia. Satuan rumah susun yang dimilikinya adalah untuk tempat tinggal atau hunian. Keberadaan satuan rumah susun di atas tanah yang bersangkutan harus dilandasi Hak atas Tanah tertentu yang dapat berupa Hak Pakai atau Hak Sewa untuk Bangunan.

Menurut pasal 4 sebahaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PP PP 103 Tahun 2015 rumah tempat tinggal hunian yang dapat dimiliki orang asing terbagi dalam dua jenis, yaitu :

- a. Rumah Tunggal di atas tanah:
 1. Hak Pakai; atau
 2. Hak Pakai di atas Hak Milik yang dikuasai berdasarkan perjanjian pemberian Hak Pakai di atas Hak Milik dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- b. Sarusun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai.

Batasan satuan rumah susun yang dapat dimiliki oleh orang asing, PP 103 Tahun 2015 membatasi bahwa satuan rumah susun yang boleh dimiliki oleh orang asing Hak Milik atas Sarusun di atas Hak Pakai untuk Sarusun pem-

belian unit baru. Selain itu menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing memberi batasan mengenai satuan rumah susun yang dapat dimiliki oleh orang, yaitu terbatas pada rumah/ satuan rumah susun yang tidak termasuk klasifikasi "rumah sederhana" atau "rumah sangat sederhana", hal tersebut untuk meminimalkan dampak negatif dari PP 103 Tahun 2015. Pemerintah telah menentukan jenis, tipe serta harga satuan rumah susun di atas harga rumah standar Pemerintah, yaitu satuan rumah susun harus di atas tipe 54 m² dan harganya di atas harga satuan gedung pemerintah berkisar antara Rp.600.000,-/ m² – Rp.700.000 m². Jadi harga satuan rumah susun untuk orang asing harus di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Semua rumah/ satuan rumah susun yang bertipe satu atau tiga yang mendapat subsidi dari pemerintah tidak boleh dimiliki atau dijual kepada orang asing.¹

Pembatasan lainnya kepemilikan satuan rumah susun oleh orang asing meliputi:²

- a. satuan rumah susun harus dihuni sendiri;
- b. harus dihuni selama sekurang-kurangnya 30 hari secara kumulatif dalam satu tahun kalender;
- c. satuan rumah susun dapat digunakan melalui perusahaan Indonesia berdasarkan perjanjian antara orang asing sebagai pemilik satuan rumah susun dengan perusahaan tersebut.

Selanjutnya pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing menyebutkan bahwa kepemilikan satuan rumah susun oleh

orang asing dapat dilakukan dengan membeli satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas Tanah Negara.

Dari uraian tersebut, maka perlu dijabarkan apa yang dimaksud dengan Hak Pakai. Di dalam UUPA, Hak Pakai diatur dalam pasal 41 sampai dengan pasal 43. Wujud dari Hak Pakai tersebut sebagaimana ditegaskan dalam pasal 41 ayat (1) UU tersebut, adalah:

"Hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh Pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketertuan undang-undang ini".

Hak menggunakan dalam pengertian mempergunakan tanah (negara atau orang lain) adalah untuk mendirikan bangunan di atasnya atau untuk kepentingan orang lain. Sedangkan memungut hasil adalah dalam pengertian untuk mendapatkan sesuatu hasil (baik buah-buahan, maupun hasil yang lainnya).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, kewenangan privat yang terdapat pada tanah hak pakai adalah :

- a. menggunakan;
- b. memungut hasil, dari :
 1. tanah yang dikuasai langsung oleh negara; atau
 2. berdasarkan perjanjian pemilik Hak Milik dengan seseorang, tetapi bukan sewa menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah.³

Dari ketentuan itu pula, maka secara implisit menegaskan bahwa setiap pemegang Hak Pakai atas Tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah negara) harus membuat bangunan di atas tanah tersebut atau harus memanfaatkan tanah tersebut sebagai lahan pertanian.

Selanjutnya apabila kita kaitkan dengan penjelasan pasal-pasal dalam UUPA, maka di-

¹ Arie Sukanti Hutagalung, *Condominium dan Permasalahannya*, Badan Penerbit FH-UI, Jakarta, 1998, h.100.

² *Ibid*

³ A.P. Parlindungan, *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria, Cet.VI*, Mandar Maju, 1991, h.196

katakan bahwa Hak Pakai ini adalah suatu "kumpulan pengertian" daripada hak-hak yang dikenal dalam hukum pertanahan dengan berbagai nama, yang semuanya dengan sedikit perbedaan berhubung dengan keadaan daerah sedeah, pada pokoknya memberi wewenang kepada yang mempuinya sebagai yang disebutkan dalam pasal ini. Sehingga dapat dimengerti untuk kesederhanaan dari beragam hak-hak adat yang sejenis maka diberi nama yang baru yaitu Hak Pakai.⁴

Dengan demikian jelaslah bahwa tanah yang dijadikan obyek adalah baik tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan penerbitan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak ataupun dengan suatu perjanjian yang khusus diadakan antara seseorang Pemilik Hak Milik dengan seseorang yang sengaja untuk menciptakan Hak Pakai.

Hak Pakai yang berasal dari hak menguasai dari negara, dapat digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu :

1. hak pakai keperdataan sebagaimana tersebut dalam pasal 41 ayat (1) UUPA dimana subyeknya adalah warganegara Indonesia, orang asing penduduk Indonesia, badan hukum Indonesia, dan perwakilan dagang asing yang ada ijin kerja di Indonesia;
2. hak pakai karena perjanjian dengan seseorang pemilik Hak Milik dengan seseorang untuk menimbulkan Hak Milik. Jika hak ini dapat dialihkan kepada pihak lain atau dapat sebagai obyek Hak Tanggungan, maka hak pakai ini melalui suatu Hak Pakai Keperdataan, tetapi jika tidak boleh dialihkan ataupun tidak dapat sebagai obyek Hak Tanggungan dapat kita sebut sebagai Hak Pakai Keperdataan Sempit (pasal 43 ayat (2) UUPA).

Berkaitan dengan subyek Hak Pakai, pasal 42 UUPA Jo.pasal 39 PP No.40 tahun 1996, menegaskan bahwa subyek Hak Pakai, adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- c. departemen, lembaga pemerintah non

- d. departemen, dan pemerintah daerah;
- d. badan-badan keagamaan dan sosial;
- e. orang asing yang berkedudukan di Indonesia;
- f. badan hukum asing dan perwakilan badan internasional;
- g. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Badan Internasional.

Memperhatikan subyek Hak Pakai tersebut di atas, maka Hak Pakai tersebut dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

1. *Hak Pakai Privat*, hak pakai dalam bentuk ini dapat dialihkan kepada orang lain dan dapat dipunyai oleh perorangan dan badan hukum tertentu.
2. *Hak Pakai Publik*, hak pakai dalam bentuk ini adalah badan-badan pemerintahan, badan sosial dan keagamaan, dan perwakilan negara asing.

Hak Pakai Privat dibatasi jangka waktunya oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan jangka waktu bagi Hak Pakai Publik adalah sepanjang tanah itu digunakan.

Adapun jangka waktu Hak Pakai yang diatur dalam PP Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara, menyebutkan bahwa Hak Pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk paling lama 20 tahun atau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan (selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu), serta dapat diperlakukan. Hak Pakai atas tanah Hak Milik diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan tidak dapat diperpanjang tetapi dapat diperbarui.

Pengaturan mengenai jangka waktu hak Pakai Atas Tanah Negara atau Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik sangat penting dari sudut penanaman modal, karena selain Hak Pakai dapat dimiliki warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, Hak Pakai adalah satu-satunya hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia atau badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.⁵

Dengan demikian secara ringkas dapat di-

⁴ *Ibid*, h.170

⁵ Arie Sukanti Hutagalung, *Op.Cit.*, h.97

katakan bahwa Hak Pakai adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah kepunyaan pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Hak Pakai atas tanah negara juga dapat digunakan untuk mendirikan berbagai bangunan dapat juga untuk usaha pertanian dalam arti luas.

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut di atas, maka dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah, tanah yang wajib didaftarkan untuk memperoleh tanda bukti sertifikat tanah dari kantor pertanahan menjadi bertambah dengan tanah-tanah Hak Pakai dan Hak Pengelolaan disamping Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sama-sama dapat diperjual belikan kepada pihak lain, kecuali hak pakai dan hak pengelolaan yang termasuk asset negara.⁶

Melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun Kelembagaan Hak Pakai mulai diarahkan untuk keperluan bisnis. Undang Undang tersebut menetapkan bahwa rumah susun dapat dibangun di atas tanah Hak Pakai yang diberikan oleh negara disamping dapat dibangun di atas tanah Hak Pakai atas Tanah Negara sebenarnya ditujukan untuk semua orang dan tak terbatas pada orang asing.

Tiga dasar hak atas tanah adalah UU Nomor 5 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Sedangkan dasar pemilikan satuan rumah susun oleh orang asing dapat merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2015 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun

1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia., sehingga sesuai dengan ketentuan di atas, maka Hak Pakai dapat diberikan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dimiliki oleh warganegara Indonesia, orang asing yang berkedudukan di Indonesia, perwakilan badan hukum asing, departemen, lembaga pemerintah non departemen dan pemerintah daerah badan-badan keagamaan dan sosial badan hukum asing dan perwakilan badan internasional.

B. Status Pemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Orang Asing Yang Tidak Lagi Berkedudukan Di Indonesia

Pada pasal 6 ayat (1) PP Nomor 41 tahun 1996 disebutkan bahwa apabila orang asing yang memiliki rumah yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas Negara atau berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah tidak lagi berkedudukan di Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengembalikan hak atas rumah dan tanahnya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Mengenai pengertian "tidak lagi berkedudukan di Indonesia" telah ditentukan di dalam pasal 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing apabila yang bersangkutan dan keluarganya tidak menggunakan rumah tersebut dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (2) PP No. 41 Tahun 1996 tersebut ditentukan bahwa apabila dalam jangka waktu 2 tahun seperti tersebut pasal 1 ayat (1) di atas, hak atas tanah tersebut belum dilepaskan atau dialihkan kepada pihak lain yang memenuhi syarat, maka :

1. apabila rumah tersebut dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara, rumah beserta tanahnya dikuasai negara untuk dilelang;
2. apabila rumah tersebut dibangun di atas tanah berdasarkan perjanjian dengan pemegang hak atas tanah, maka rumah tersebut menjadi milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

⁶ Sudargo Gautama dan Soetiyarto Ellyda T., Komentary Atas Peraturan-peraturan Pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h.73.

Dengan demikian rumah beserta tanah yang dikuasai negara untuk dilelang dan hasil pelelangan tersebut akan diserahkan kepada orang asing yang bersangkutan setelah dikurangi dengan biaya lelang serta barang-barang atau ongkos-ongkos lain yang dikeluarkan (Penjelasan pasal 6 ayat (1) PP No.41 Tahun 1996).

Sedangkan satuan rumah susun yang dimiliki orang asing selama berkedudukan di Indonesia adalah rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas negara berarti jika tanah dilepaskan dalam jangka waktu 1 tahun pada orang yang memenuhi syarat-syarat, maka satuan rumah susun itu dikuasai oleh negara untuk dilelang kemudian jika satuan rumah susun itu tidak dipergunakan oleh pemiliknya selama dia masih berkedudukan di Indonesia menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing, maka satuan rumah susun tersebut dapat diserahkan melalui perusahaan Indonesia berdasarkan perjanjian antara orang asing pemilik rumah dengan perusahaan tersebut.

Ketentuan tersebut di atas sebenarnya mempunyai tujuan yang sama dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) UUPA mengenai hak milik orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak diperolehnya hak tersebut, jika dalam jangka tersebut tidak menyerahkan maka tanahnya jatuh pada negara dan hak tersebut hapus demi hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persyaratan pemilikan satuan rumah susun oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat diperoleh dengan cara membeli satuan rumah susun yang dibangun di atas bidang tanah Hak Pakai atas negara dan dibatasi kepemilikannya hanya satu buah dengan tipe satuan rumah susun di atas Tipe 54 m² dengan harga di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
2. Status pemilikan satuan rumah susun oleh orang asing yang tidak lagi berkedudukan di Indonesia akan dikuasai oleh negara untuk dilelang jika tanah Hak Pakai atas Tanah Negara yang dibangun rumah susun dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilepaskan pada orang yang memenuhi syarat, atau satuan rumah susun itu tidak dipergunakan lagi oleh pemiliknya selama ia masih berkedudukan di Indonesia, maka satuan rumah susun tersebut dapat diserahkan melalui perusahaan Indonesia berdasarkan perjanjian antara orang asing pemilik satuan rumah susun dengan perusahaan tersebut.

B. Saran

Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang lebih jelas untuk memberikan kepastian hak mengenai orang asing yang bagaimana yang dapat mempunyai Hak Pakai Atas Tanah Negara, disamping itu perlu kejelasan pula instansi mana yang menentukan kriteria orang asing yang dapat memperoleh Hak Pakai. Sehingga diharapkan dengan dikeluarkannya PP Nomor 41 tahun 1996 dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 7 tahun 1992 memberikan dampak positif bagi penanaman modal asing di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andasmita, Komar, *Hukum Apartemen*, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Jawa Barat, Bandung, 1983.
- Gautama, Sudargo dan Soetiyarto Ellyda T., *Komentor Atas Peraturan-Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Pokok Agraria*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

- Halim, A.Ridwan, *Sendi-sendi Hukum Hak Milik, Kondominium, Rumah Susun dan Sari-sari Hukum Benda (Bagian Hukum Perdata)*, Pundak Karma, Jakarta, 1995.
- Hamzah, Andi, dan Kawan-kawan, *Dasar-dasar Hukum Perumahan*, Bineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Hutagalung, Arie Sukanti., *Condominium dan Permasalahannya*, Badan Penerbit FH-UI, Jakarta, 1998.
- Parlindungan, A.P., *Komentar Atas Undang Undang Pokok Agraria*, Cet.IV, Mandar Maju, Bandung, 1991.
- Peranginangin, Effendi, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1989.
- Sumardjono, S.W., *Memahami PP Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 41 Tahun 1996*, News Letter, Nomor 26/ Tahun VII/ September/ 1996.
- Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang *Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria* .
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang *Penanaman Modal Asing*.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang *Rumah Susun*.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang *Penanaman Modal Asing (PMA)*.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang *Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang *Rumah Susun*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang *Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Penanaman Modal Asing*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang *Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai Atas Tanah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang *Pemilikan Rumah Tinggal atau Hunian Bagi Orang Asing Yang Berkedudukan di Indonesia*.
- Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang *Persyaratan Pemilikan Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing*
- .Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 93 Tahun 1993 tentang *Tata Cara Penanaman Modal*
- Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-2871 tanggal 8 Oktober 1996 tentang *Pelaksanaan PP Nomor 41 Tahun 1996*.